

УДК 630.377.2

ПРОЕКТУВАННЯ КОМПЕНСАТОРІВ ДЛЯ ПІДВІСНИХ КАНАТНИХ ПІДЙІМАЛЬНО-ТРАНСПОРТУВАЛЬНИХ УСТАНОВОК*к.т.н. Рудько І.М., к.т.н. Бариляк В.В., ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України", м. Львів*

Системи підвісного транспортування вантажів, зокрема й деревини, широко використовують в багатьох промислово розвинених країнах світу. Зважаючи на природні умови, рівень технічного забезпечення, наявні вантажообіги та експлуатаційну продуктивність, вітчизняним підприємствам необхідно щороку не менш як 50...100 підвісних канатних підйімально-транспортувальних установок лісопромислового призначення. За технологічністю, можливістю експлуатування в екстремальних природних умовах, а також за показниками питомих енерговитрат та матеріаломісткістю, такі установки є ефективнішими, порівняно з наявними аналогічними типами машин.

Однією з важливих умов успішного використання підвісних канатних підйімально-транспортувальних установок є раціональне експлуатування канатної оснастки. Строки служби тримальних та інших канатів є достатньо обмеженими й інколи навіть не перевищують 1 року. Вартість канатної оснастки загалом є значною і сягає в середньому 25...40 % загальної вартості установки, а трудовитрати для навішування канатів еквівалентні 55...65 % тривалості виконання монтажних-демонтажних робіт.

З метою зниження вартості і зменшення затрат на виконання монтажних-демонтажних робіт підвісні установки виготовляють полегшеної конструкції й більшість елементів володіють відносно низькими запасами міцності. Кінці тримальних канатів підвісних підйімально-транспортувальних установок закріплюють жорстко (як опори зазвичай використовують дерева, пні чи частини стовбурів, стаціонарні та інвентарні щогли, канати, підвішені на деревах, штучні анкерні опори тощо). Оскільки схема закріплення тримальних канатів не забезпечує їх постійного натягу під час руху каретки з вантажем вздовж прольоту, то це додатково спричиняє виникнення значних динамічних зусиль і коливань усіх елементів канатної системи. Коефіцієнт запасу міцності n_k згідно з даними зарубіжних досліджень для закріплених тримальних канатів встановлюють від 1,75 до 4. Згідно з даними вітчизняних досліджень призначення запасів міцності тримальних канатів $n_k \geq 2,5$ не створює сприятливих умов для їх роботи й рекомендованими діапазонами є $n_k = 1,5...1,6$ (для канатів з точковим дотиком дротин в пасмах) та $n_k = 2,1...2,5$ (для канатів з лінійним дотиком дротин в пасмах). Враховуючи результати досліджень, наявний досвід проектування підвісних установок та нормативні рекомендації загалом приймають $n_k = 2$.

Однією з причин, які негативно впливають на зношування тримальних канатів, є суттєва зміна їх натягу в процесі експлуатації (від монтажної до експлуатаційної). Натяг канатів під час маятникового руху каретки з вантажем змінюється у великому діапазоні, відповідно змінюються й запаси міцності канатів. Відношення максимального натягу каната до його мінімального натягу для наявних установок коливається в межах від 1,3 до 2,5, а коефіцієнт запасу міцності – від 2,5 до 6,25. При такому зростанні запасу міцності довговічність канатів дещо знижується.

Для забезпечення рівномірного натягу тримальних канатів та стабілізації роботи підвісних систем свого часу було розроблено пневматичний компенсатор (SU 1209493 А, № 631375, В61В 12/02). Проте з урахуванням вимог міцності, жорсткості, герметичності, вагових та геометричних параметрів конструкції, а також впливу коливань температури та атмосферного тиску, раціональним є проектування механічних компенсаторів (UA 73489 U, МПК (2012.01), В61В 12/00 та інші). Такі компенсатори розміщують біля головної чи тилової опор одно- чи багатопрольотної установки з урахуванням її типу та конструкції. Механічні компенсатори особливо ефективно застосовувати в короткодистанційних однопрольотних системах із штучними опорами, оскільки в багатопрольотних системах з природними опорами відбувається так зване саморегулювання натягу тримального каната за рахунок податливості опор і переміщення каната з суміжних прольотів. Максимальний хід штока компенсатора загалом відповідає його завантаженню зусиллям, яке рівне половині розривного зусилля каната діаметром $d_k = 14...27$ мм. Використання компенсаторів натягу тримальних канатів дозволяє забезпечити їх рівномірний натяг, уникати пікових навантажень (перевантажень), зменшити ймовірність виникнення аварійних ситуацій і суттєво збільшити надійність роботи підйімально-транспортувальних установок.

Механічні компенсатори запропонованої конструкції є простими в експлуатації й не вимагають значного вкладення коштів для їх виготовлення й модернізації підвісних систем.